

《心经》释义

作者：陈文达

摘要： 本论文论证哲学“绝对客观存在”在逻辑上不存在和“现象的本源异质”学说，它们是解决现代哲学出现的逻辑困境的两大基础，也是修行者解开《心经》的钥匙。量子力学“薛定谔的猫”思想实验证实了“现象的本源异质”学说的正确性。“现象的本源异质”学说认为《心经》的“色不异空，空不异色”实质上指的是同一个“现象”的不同方面，出现差异的原因是研修者站的层次、视域不同。当站在出世的观自在菩萨的角度，诸事皆空；当站在入世的研修者的角度，万物皆色。同理，五蕴之受想行识也是如此。三世诸佛依靠“现象的本源异质”学说，最终达到无上正等正觉，实现涅槃境界。所以说《心经》是真实不虚，因为它是通过逻辑推导方式得出的实实在在的真理。同样，“现象的本源异质”学说也可以用来解释数学的“虚数”和物理学的“量子纠缠”问题。

关键词：《心经》、“绝对客观存在”、“现象的本源异质”学说、“色不异空、空不异色；色即是空，空即是色”

一、《心经》的本质

本论文不想啰嗦，力求言简意赅。我认为读懂《心经》的关键是：首先，要知道先验主义哲学概念“绝对客观存在”在逻辑上不存在。其次，需要理解什么是“现象的本源异质”学说。它们是解决现代哲学出现的逻辑困境的两大基础，也是修行者解开《心经》的钥匙。

(一) 理解《心经》的哲学基础之一——论证“绝对客观存在”在逻辑上不存在

先验主义哲学概念“绝对客观存在”就像牛顿在《自然哲学的数学原理》一书里所预设的“绝对空间”那样，不存在。证明过程是这样的：首先，假设“绝对客观存在”存在(即：即使不存在外部存在，这个“绝对客观存在”依然存在)，可是，如果不存在外部存在，如何证实或证伪这个“绝对客观存在”的存在？也就是说“绝对客观存在”因为无法被证实或证伪其存在，所以不存在。这种情形类似于物理学的“速度”概念，当你想知道汽车的行驶速度时，假如把汽车周围的地面、树木等等参照物都除去，只剩下一辆孤零零的汽车，如何判断汽车的速度？所以说，只存在相对于外部存在而存在的“客观存在”，即“相对客观存在”。本文里，把这

种“相对客观存在”所显现的表象称之为“现象”(即佛学概念“相”)。

(二)《心经》与现象学

《心经》即《摩诃般若波罗蜜多心经》，简称《般若心经》或《心经》，它言简义丰、博大精深，是大乘佛教徒日常背诵的般若经系列中极为重要的一部经典。本文以唐代三藏法师玄奘译本《心经》进行阐释。生活里，当修行者在研读《心经》的时候，往往参不透观自在菩萨所说的“色”与“空”的本质，所以读不懂《心经》。而在当今的哲学界，哲学家们也走不出“实在论——反实在论”的二元悖论困境，深陷其中难以自拔。这两个问题的根源都在于对“现象”这个经验主义哲学概念的潜在性误解。因为，经验主义哲学家认为所谓的“现象”就是和牛顿所预设的“绝对空间”一样，也是“绝对客观存在”(虽然二者的方式不同，“现象”是通过经验归纳得到的结论，是从个别到一般，“绝对空间”是通过先验预设推导出结论，是从一般到个别)。例如，屋子里面放着一张餐桌(“现象”)，观察者“在”或者“不在”那里，凭借经验认为这张餐桌依然在那。由此推而广之，经验主义哲学家根据日常经验归纳认为就像餐桌一样的所有的“现象”和“绝对空间”一样，不依赖观察者，同样是“绝对客观存在”。另一方面，先验主义哲学家认为具有先验意味的哲学理论是作为人类理性思维自由建构的产物，具有主观性质。它的作用是对那些作为“绝对客观存在”的“现象”进行描述和解释。这就像高等数学函数公式 $y=f(x)$ 一样，先验主义的主观性的哲学理论同经验主义的“绝对客观存在”的“现象”之间存在着——对应的关系，从而就形成了主客体二元割裂又具备映射关系的状态。实际上，一方面，哲学理论是对“现象”的描述和解释，但另一方面，“现象”也并非真正地独立于观察者而客观存在，而是“在世”于某一哲学理论里相对观察者的客观存在。由此，进入到更高一个层次，这一哲学理论整体上又作为另一层次、异质的哲学理论的“现象”而存在。这样，“现象”与哲学理论式的形而上体系之间就形成了一个闭环、螺旋式、超验的既对立又统一的状态，即《道德经》所述的阳(存在)阴(不存在)对立统一状态。例如，人的眼睛能分辨外界的七种颜色，所以我们经验认为所谓的外部世界(“现象”)就是一个七彩的客观世界，默认这就是“绝对客观存在”。但是在动物界，鸽子却能分辨出数百种色彩，那么如果站在鸽子的视域，所谓七彩的客观世界不仅不是“绝对客观存在”，甚至是误解，因为它认为外在世界实际上是由数百种色彩组成的一个多姿多彩的客观世界

（“现象”）。所以，所谓的外部客观世界只能是相对于观察者的哲学理论式的客观性存在。由此，“现象”也不是作为纯粹的“绝对客观存在”，而是依赖于相对观察者的在世的形而上体系的客观存在而存在，即“相对客观存在”。

（三）理解《心经》的哲学基础之二——“现象的本源异质”学说

这本《<心经>释义》提出“现象的本源异质”学说，它是跳出“绝对客观存在”与“现象”或者现代哲学“实在论——反实在论”二元悖论困境的唯一途径。什么是“现象的本源异质”？本文定义“现象的本源异质”是指任何“现象”既存在又不存在，若相对在世的同质形而上体系环境，则客观存在，若相对出世的异质形而上体系环境，则不存在。那么，如何判断某一“现象”是否存在？这取决于“现象”是处于在世还是出世状态的形而上体系环境。例如，按照牛顿的经典力学体系，月球绕地球公转是因为二者之间存在着万有引力（现象）。我们潜意识地默认地月间的万有引力就是“绝对客观存在”。但是，如果按照爱因斯坦广义相对论，地月之间并不存在万有引力，月球是在地球周围的弯曲时空（黎曼时空）里所走得一条短程线。所以说，月球与地球间的万有引力是不是“客观存在”，具有相对性，不存在“绝对客观存在”的万有引力。因为，相对牛顿经典力学来说，万有引力是“绝对客观存在”，如果跳出牛顿经典力学的思维定式，站在爱因斯坦广义相对论的视域，万有引力则不存在，所以说，依据先验的科学理论所推导的万有引力（“现象”）既存在（类似电脑编程“1”）又不存在（类似电脑编程“0”）（世界就像一部电脑一样，实质上是一个二进制的世界，同时“1”和“0”具有等效性，不存在谁优谁劣的问题），存在与否取决于它是处在牛顿经典力学体系还是广义相对论体系，这就是“现象的本源异质”学说。“异质”是指跳出原有在世的同质形而上体系（例如牛顿经典力学里“绝对空间”的同质形而上体系）的思维定式，进入到一个性质上迥然不同的另一个形而上体系环境（例如从牛顿力学理论体系跨越到性质完全不同的爱因斯坦广义相对论理论体系，爱因斯坦广义相对论体系是绝对空间的异质形而上体系）。“现象的本源异质”学说也可以用来解释佛教经典《心经》的“色不异空，空不异色”这句话，“色”（1）就是存在，“空”（0）就是不存在，是“色”是“空”取决于观察者站在哪个层次，哪个视域，直至是性质上迥然不同的形而上体系环境。同一“现象”，如果是站在观自在菩萨的视域，那么诸事（“现象”）皆“空”，如果是站在未开悟的研修者的视域，则是“色”，是“相对客观存在”。所以说，“空”“色”本质

上为一体，区别在于观察者站的视域、层次不同而已。

（四）印证“现象的本源异质”学说的量子力学的“薛定谔的猫”

量子力学是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支，它与相对论一起构成现代物理学的两大理论基础。“薛定谔的猫”是奥地利物理学家薛定谔提出的一个思想实验，说的是在量子状态层次，猫同时处于生与死的量子叠加态。观察者一旦观察这个猫的量子叠加态，猫的量子叠加态就会坍塌，猫要么是坍塌进入到生的量子态，要么是坍塌进入到死的量子态，本文把这样一个过程称为一个“点击事件”。这个“薛定谔的猫”的思想实验恰好印证了“现象的本源异质”学说，猫作为“现象”来说，既存在又不存在，也就是同时处于生与死的量子叠加态。猫选择生或者死（即一个“点击事件”）取决于观察者处在一个什么样的形而上体系环境。

（五）《心经》与《道德经》

《道德经》是春秋时期老子（李耳）的哲学作品，是中国历史上最伟大的名著之一，是道家哲学思想的重要来源。其实，人们对《道德经》的认识有误，假如理解的根基错了，就会越走越偏，越陷越深，走不出来。所以，一个人穷究《道德经》一辈子，甚至千百年来，人们就没有真正地读懂过《道德经》。比如，《道德经》第一章片段“此两者同出而异名”，其实就是为了表达“现象即存在又不存在”这一意思，类似于《心经》的“色不异空，空不异色”的道理。假如我们想真正理解《道德经》，那么首先需要知道道家概念“名”是“相对客观存在”的表象，也就是“现象”；“道”是诸多异质形而上体系的可能性的相对表象背后形而上体系的不存在。当我们观察太极图的时候，千万别把它理解成是一幅平面图，这样会固化在某一在世的形而上体系内难以解脱。观察者应换一种视域，即把太极图看成是一幅立体图，看成是此时在世的“现象”及其出世（海德格尔语）的诸多可能性，太极图内的阳鱼和阴鱼分别对应着显性的存在（1）和隐性的不存在（0），然后把太极图中的阳眼和阴眼分别看成是通往其他性质上完全迥异的出世的形而上体系的途径。这样理解，就能跳出原本所固有的在世的形而上体系的思维定势，形成立体、螺旋式、出世的对立统一状态，类似于生物学 DNA 双螺旋结构。懂得这些，是进一步理解《道德经》的根基。

二、《心经》释义

（一）原文：观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦

厄。

理解：观自在菩萨就是观世音菩萨（为避讳唐太宗李世民，改为观音菩萨）。首先，“自在”这个词是指“跳出三界外，不在五行中”的大彻大悟的获得解脱的出世的自由自在，是相比显性世界的异质的存在。观就是顿悟、看透的意思。观自在就是因顿悟而获得解脱的自由自在的出世状态。菩萨是菩提萨埵的简称，菩提是觉悟的意思，萨埵是有情的意思，菩提萨埵就是觉有情。打个比方，菩萨就像渡河上的船夫一样，帮扶在世的受苦受难的人们摆渡到获得解脱的自由自在的出世的彼岸去，最终实现涅槃境界。观自在菩萨就是因顿悟而获得自由自在的出世的状态而发大愿帮助别人也实现这种自由自在的出世状态的觉者（大乘佛教）。“行深般若波罗蜜多时”，意思是说当菩萨处在大彻大悟的获得解脱的自由自在的出世状态的时候。“照见五蕴皆空”里的“照”字用的妙，它的意思是站在摆脱各种羁绊从而获得解脱的自由自在的出世状态的视域，由外而内地，超然地看到万事万物本质上其实并不存在，因为不存在，所以也就不会生出各种各样的烦恼，免除各种诸如生老病死的痛楚（即梁启超《墨学微》有“皮不存而毛焉附矣”道理），最终跳出生死轮回的窠臼而获得解脱。

（二）原文：舍利子，色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。

理解：这句话是整部《心经》的核心思想。舍利子即舍利弗，佛陀十大弟子之一，以智慧第一著称。观自在菩萨对舍利子说“色不异空，空不异色”，意思是说“色”和“空”本质上为一体的意思，或者说是同一个事物的两面，二者的区别在于观察者站的层次、视域不同。苏轼诗《题西林壁》有“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”指的就是此意。对于未开悟的观察者而言，站在在世的这个层次、视域看到的是“色”。对于观自在菩萨来说，站在出世的另一个层次、视域看到的就是“空”，由此引申出“色即是空，空即是色”这一句核心思想，也就是说站在不同层次、视域对同一事物的认知会得出不同的结论。同理，作为五蕴之受想行识也是如此。

（三）原文：舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无

得，以无所得故。

理解：我认为这句“诸法空相”是整部《心经》的总纲。观世音菩萨继续跟舍利子说，其实诸“现象”本质上并不存在，所以它们也就不会存在生死、垢净和增减的问题了。如果站在获得解脱的自由自在的出世的观世音菩萨的视域，诸“现象”不存在。如果站在入世的修行者的视域，认为诸“现象”是不以人的意志为转移的“绝对客观存在”。所以，假如站在入世的修行者的视域，是无法理解观世音菩萨所说的诸“现象”不存在的本质含义，因为入世的研修者无法冲破自己潜意识所默认的诸“现象”是“绝对客观存在”的藩篱，以致读不懂《心经》。所以，研修者想悟透《心经》不是一个通过循序渐进而能理解的过程，而是应该像禅宗那样，提倡用“顿悟”的修行方式理解《心经》，以求最终获得解脱。“是故空中无色……亦无老死尽”，这里的“空”不是真空，也不是没有的意思，而是指因出世而看空。这句话符合人认识外界事物循序渐进的过程：首先，人通过身体感觉器官对外界事物产生触觉和知觉，进而产生反馈，再经过认知加工，形成思维，并最终直至生死问题。《心经》认为，如果是站在出世的观自在菩萨的视域，触觉、知觉和思维直至生死问题这些本质上并不存在，因为它们从出世的角度来看都是空，都具有空性。

（四）原文：菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。

理解：这句话进而从修行者提升到菩萨的层次。观世音菩萨因为理解了“现象的本源异质”学说，懂得了“现象”既存在又不存在的道理，从而进入到了自由自在的出世状态，所以心中就没有了任何的障碍羁绊，没有了障碍羁绊也就不会心生害怕和恐惧，也就远离了各种各样的胡思乱想，最终达到了涅槃的境界。从中，我们要认识到涅槃境界不是通过一般修行就能达到的，它不是一个渐进的量变的过程，而是量变积累到一定程度，实现质变，也就是“顿悟”才能实现的。所以，禅宗通过“顿悟”方式学习佛法是最好的或者唯一的修行方式。

（五）原文：三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨(nuo)多罗三藐(miao)三菩提。

理解：这句话进一步提升到了佛的境界。过去佛燃灯古佛、现世佛释迦牟尼佛和未来佛弥勒佛，依照“现象的本源异质”道理，都最终实现了无上正等正觉，

即最高的智慧觉悟。

(六) 原文：故知般若波罗蜜多，是大神咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。

理解：所以说，通过禅宗“顿悟”这种修行方式能够实现到达智慧的彼岸，也就是出世的自由自在的状态，这是研习无所不包的，广大深邃的佛法最佳途径，也是最明智、最有智慧的途径，也是最高和唯一的途径。获得出世状态的修行者因为知道了“现象”既存在也不存在的道理，所以能够消除一切的苦恼，这是肯定的，因为“现象的本源异质”学说不是虚构，而是通过逻辑方式推导出来的实实在在的真理。

(七) 原文：故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。

理解：所以说，修行者通过“顿悟”这种修行方式能够到达智慧的彼岸，这是真实存在的。所以，我们在平时要经常默念：去吧，去吧，到彼岸，也就是自由自在的出世的状态去吧，也帮助所有的入世的觉悟者都到彼岸去吧，那里才是真实不虚的光明世界。

三、《心经》的应用

(一)《心经》与虚数

近代物理学家爱因斯坦推崇这样的思想，“凡是在数学上是美的”，所以世界应该是一个对称的复数空间。在复数空间，虚数用来表示具有非零虚部的任何复数，定义为 $i^2 = -1$ 。意大利数学家卡尔丹认为负数的平方根是“虚构的数”，意思是可以承认它为数，但不像实数那样可以表示实际存在的量，而是虚构的。后来笛卡尔把负数的平方根称为虚数。根据“现象的本源异质”学说，现象既存在又不存在，也就是说表达现象的量即是实数又是虚数，或者说实数(例如 1) 和虚数(例如 i) 其实就是同一个量，二者之所以看似不同，原因是观察者站的层次、视域不同。观察者站在实数世界的视域，虚数不可思议，甚至不可能存在。但是，根据“现象的本源异质”道理，虚数不仅仅存在，而且必须存在。那么，站在实数世界的视域，为什么会得出虚数不可能存在的结论呢？这种结论又对不对？根据“现象的本源异质”道理，这个结论既对也不对。为什么对？按照实数世界的规则，站在实数世界的视域，虚数确实不应该存在。为什么不对？因为假如站在实数世

界的视域去观察虚数的时候，原有的潜意识默认的实数世界的规则已经不合适虚数，直至复数世界了。打个比喻，实数和虚数类似于镜像关系，实数 1 与 0 之间间隔 1 个单位，那么虚数 i 与 0 之间也是间隔 1 个单位。问题出在，站在实数世界，不承认虚数 i 与 0 之间的 1 个单位。所以，就会产生一个错觉，实数 1 与虚数 i 实际上是间隔 2 个单位，却潜意识地被压缩成 1 个单位距离，所以就会出现 $i^2 = -1$ 的情况。

(二)《心经》与“量子纠缠”

量子纠缠是物理学的一个名词，它指的是两个粒子，即使相聚很远，它们也会彼此影响，二者就好像是绑在了一起一样。所以，从理论上来说，量子纠缠就是指粒子的两个状态之间没有明确的边界，它们可以同时出现，这种现象被称为“量子纠缠”。根据“现象的本源异质”学说，发生“量子纠缠”现象的两个粒子实际上是同一个粒子，是同一个粒子的一体两面，所以二者信息的传递当然不受空间和时间的限制了。

声明：本《心经释义》为本人独立完成的原创学术作品，文中所有观点、文本、论证框架及解读方式均为本人原创，受著作权法保护。本作品已通过 Zenodo 预印本平台公开存档并获得唯一 DOI，形成不可篡改的时间戳记录。任何未经本人授权的抄袭、洗稿、篡改、拼接、剽窃或部分盗用行为，均属侵权与学术不端，本人将保留追究其法律责任与学术声誉责任的全部权利。